

وزارت فرهنگ، هنر و تفریح و فناوری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه های عمرانی کشور

(آرشیو چندر)

قرارداد شماره ۲۱۸۹۰۲ / ۱۷۰۶ تاریخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۶

واژگان

شوهاء شیوانی

علی آقا بخشی

زهرا دهنسرای

پناه کردیلوری

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

واژگان

فرهاد شیرانی
علی آقابخشی
زهرا دهنسرای
بهار کردنوری

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

واژگان

01XF000000000355

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

شماره ثبت: ۳۵۵
تاریخ: ۱۳۹۲ / ۹ / ۰۲

Instrumentation

ابزار دقیق

ابنیه ← ساختمان

ابنیه تاریخی ← بنای تاریخی

ابنیه فنی ← سازه مهندسی

Inspection Room

اتاق بازرسی

Control Room (Power Plant)

اتاق فرمان (نیروگاه)

اتاق کنترل (نیروگاه) ← اتاق فرمان (نیروگاه)

Welded Joint

اتصال جوشی

اتصال زمین الکتریکی ← زمین کردن الکتریکی

اتصال صلب ← اتصال گیردار

Fixed Joint

اتصال گیردار

اتوبان ← بزرگراه

Project Implementation

اجرای طرح

احکام شرعی ← حکم شرعی

احیای اراضی بایر ← احیای زمین

احیای اراضی موات ← احیای زمین

Land Reclamation

احیای زمین

احیای کشاورزی ← توسعه کشاورزی

Astronomy

اخترشناسی

Economic and Finance Administration

اداره امور اقتصادی و دارایی

Passport Office

اداره گذرنامه

Telecommunications

ارتباطات دوربرد

Camp

اردوگاه

Value Added	ارزش افزوده
Program Evaluation	ارزشیابی برنامه
Prospective Assessment	ارزیابی آینده‌نگر
Resources Appraisal	ارزیابی منابع
Statute	اساسنامه
	استادیوم آریامهر ← استادیوم آزادی
Azadi Stadium	استادیوم آزادی
Water Harvesting	استحصال آب
Indoor Swimming Pool	استخر سرپوشیده
Fish Pond	استخر ماهی
	استریلیزاسیون ← عقیم‌سازی
	استفاده از زمین ← کاربری زمین
Concrete Framework	اسکلت بتنی
Pier	اسکله
Echangeur (Engineering)	اشانژور (مهندسی)
Agrarian Reform	اصلاح ارضی
Pasture Improvement	اصلاح مرتع
Animal Breeding Improvement	اصلاح نژاد حیوان
Plant Improvement	اصلاح نژاد گیاه
Appropriation	اعتبار تخصیص‌یافته
Agricultural Credit	اعتبار کشاورزی
Addiction	اعتیاد
Energy Dissipation	افت انرژی
Agricultural Economics	اقتصاد کشاورزی
	اقلیم‌شناسی ← آب و هواشناسی

Hammer Prospecting	اكتشاف چكشي
	اكتشاف زمين شناختي ← روش زمين شيميايي
	اكتشاف زمين شيميايي ← روش زمين شيميايي
	اكتشاف ژنوشيميايي ← روش زمين شيميايي
	اكوسيستم ← بوم سامانه
	اكولوژي ← بوم شناسي
Rider	الحاقه
Terrestrial Electricity	الكتريسنه زمين
Feasibility Study	امكان سنجي
	امكانات آموزشي ← تجهيزات آموزشي
Warehouse	انبار
Site Selection	انتخاب محل
Energy Transfer	انتقال انرژي
Water Conveyance	انتقال آب
	انتقال تكنولوژي ← انتقال فناوري
Technology Transfer	انتقال فناوري
Gas Transportation	انتقال گاز
Electric Power Transmission	انتقال نيروي الكتريكي
Electrical Energy	انرژي الكتريكي
Nuclear Energy	انرژي هسته اي
National Nutrition and Food Technology	
Research Institute	انسيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي کشور
Branching	انشعاب
	اورژانس ← فوريت پزشکی
Relief Station	ايستگاه امداد رسانی

Pumping Station	ایستگاه پمپاژ
Railroad Station	ایستگاه راه آهن
Fueling Station	ایستگاه سوختگیری
Potable Water	آب آشامیدنی
Raw Water	آب خام
Sea water	آب دریا
Groundwater	آب زیرزمینی
	آب مشروب ← آب آشامیدنی
Consumptive Use (Water)	آب مصرفی
Water Requirement	آب مورد نیاز
Climatology	آب و هواشناسی
Marine Climate	آب و هوای دریایی
Reservoir	آب انبار
Alluvial Aquifer	آبخوان آبرفتی
Watershed Management	آبخیزداری
Water Yield	آبدهی
Channel (Waterway)	آبراهه
	آبرسانی ← تأمین آب
Culvert	آبرو
Water Closet	آبریزگاه
Hydrogeology	آبزمین شناسی
Aquatic	آبری
Hydrometry	آبسنجی
Groyne	آبشکن
Hydrology	آب شناسی

Hydrochemistry	آبشیمی
Aqueduct	آبگذر
Dam Impounding	آبگیری سد
Smallpox	آبله
Lemon Extraction	آبلیموگیری
Hydrography	آبنگاری
Dowsing	آبیابی
Irrigation	آبیاری
	آبیاری افشان ← آبیاری بارانی
Sprinkler Irrigation	آبیاری بارانی
	آبیاری تحت فشار ← آبیاری بارانی
Gravity Irrigation	آبیاری ثقلی
	آحاد بها ← فهرست بها
	آرماتوربندی ← آرماتورگذاری
Reinforcement	آرماتورگذاری
Freeway	آزادراه
Elevator	آسانسور
Nursing Home	آسایشگاه
	آسایشگاه روانی ← بیمارستان روانی
	آسایشگاه مسلولین ← بیمارستان مسلولین
Asphalt	آسفالت
Pergola	آلاچیق
Pollutant	آلاینده
	آمارنامه ← داده‌های آماری
Territorial Management	آمایش سرزمین

Amphitheater	آمفي تئاتر
Instruction	آموزش
	آموزش تکميلي ← آموزش
	آموزش حرفه‌اي ← آموزش فني و حرفه‌اي
Vocational Education	آموزش فني و حرفه‌اي
Agricultural Education	آموزش کشاورزي
Education	آموزش و پرورش
Junior College of Medicine and Paramedicine	آموزشکده پزشکی و پیراپزشکی
Junior College of Environmental Protection	آموزشکده حفاظت محیط زیست
Junior College of Agriculture	آموزشکده کشاورزي
	آموزشگاه بهیاري فرح پهلوي
Forging	آهنگری
Pluviometry	باران سنجي
Barge	بارج
Precipitation (Meteorology)	بارش
Bill of Lading	بارنامه
Market	بازار
	بازده آب ← آبدهي
Reconstruction	بازسازی
Recognition	بازشناسي
Survivor	بازمانده
Tailing	باطله
Orchard	باغ میوه
Horticulture	باغباني

	باغداری ← باغبانی
Upstream	بالا دست
Ballast (Railroad)	بالاست (راه آهن)
Roof	بام
Airport Runway	باند پرواز فرودگاه
Taxiway	باند خزش (فرودگاه)
Slow Lane	باند کندرو
	بتن فولادی ← بتن مسلح
Reinforced Concrete	بتن مسلح
Concrete Placing	بتن ریزی
Agricultural Sector	بخش کشاورزی
Circular Letter	بخشنامه
Social Survey	بررسی اجتماعی
Economic Survey	بررسی اقتصادی
Traffic Survey	بررسی ترافیک
	بررسی توجیهی ← امکان منجی
Geological Survey	بررسی زمین شناسی
Geophysical Survey	بررسی زمین فیزیکی
Environmental Survey	بررسی زیست محیطی
Electrification	برق رسانی
Development Plan	برنامه توسعه
Computer Program	برنامه رایانه ای
	برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
	ایران ← برنامه توسعه
	برنامه کامپیوتری ← برنامه رایانه ای

Development Planning	برنامهریزی توسعه
Scheduling	برنامهریزی زمانی
Forging	برنامهریزی شهری
Agricultural Planning	برنامهریزی کشاورزی
	برون ریز (فاضلاب) ← پساب خروجی
Motorway	بزرگراه
Parkway	بزرگراه مشجر
Ocean Bottom	بستر اقیانوس
Sea Bottom → Ocean Bottom	بستر دریا ← بستر اقیانوس
Binder	بست‌مایه
Concrete Block	بلوک بتنی
	بلوک سیمانی ← بلوک بتنی
Historic Monument	بنای تاریخی
Monument	بنای یادبود
Port	بندر
Multipurpose Harbor	بندرگاه چندمنظوره
Hygiene	بهداشت
Energy Utilization	بهره‌برداری انرژی
Water Utilization	بهره‌برداری آب
Resources Utilization	بهره‌برداری منابع
Productivity	بهره‌وری
	بهسازی راه ← راهسازی
	بهسازی زمین ← احیای زمین
Optimization	بهینه‌سازی
Budgeting	بودجه‌بندی

بودجهريزي ← بودجهبندي

Ecosystem بوم سامانه

Ecology بوم شناسي

Desertification Control بياپان زدايي

Desertification بياپاتي كردن (شدن)

Grove بيشه

Hospital بيمارستان

Imam Reza Hospital (Mashhad) بيمارستان امام رضا (مشهد)

Teaching Hospital بيمارستان آموزشي

بيمارستان بنياد نيوكوگاري والا حضرت شاهدخت

شمس پهلوئي ← بيمارستان مفيد

Private Hospital بيمارستان خصوصي

Veterinary Hospital بيمارستان دامپزشكي

Public Hospital بيمارستان دولتي

Mental Hospital بيمارستان رواني

Sanatorium بيمارستان مسلولين

Mofid Hospital بيمارستان مفيد

Insurance Policy بيمه نامه

بيندر ← بست مايه

Biomechanics بيوميكانيك ← زيست مكانيك

Pars metal (Company) پارس متال (شرکت)

پاركوي ← بزرگراه مشجر

Guard House پاسدارخانه

Guard Post پاسگاه

Gendarmerie Station پاسگاه ژاندارمري

Pak (Dairy Company)	پاك (شرکت لبنیات)
Paksan (Company)	پاكسان (شرکت)
	پایاب ← پایین دست
Kahrizak Marine Base	پایگاه دریایی کهریزک
Concrete Pole	پایه بتنی
Downstream	پایین دست
Bird	پرندہ
Fattening	پروراندی
Protocol	پروتکل
	پرورش دام ← دامپروری
	پرورش زنبور عسل ← زنبورداری
Sericulture	پرورش کرم ابریشم
Fish Culture	پرورش ماهی
Longitudinal Profile	پروفیل طولی
Shape of Cross Section	پروفیل عرضی
Physician	پزشک
Medicine	پزشکی
Gynecology	پزشکی زنان
	پژوهش ← تحقیق
Waste Water	پساب
Effluent	پساب خروجی
Substation	پست (برق)
	پست امداد ← ایستگاه امدادسانی
Waste	پسمانده
	پشتبام ← بام

Road Bridge	پل راه
Beach Building (Plazh)	پلاژ
Flood Plan (Flood Layout)	پلان طبقه
Overbridge	پل روگذر
Underbridge	پل زیرگذر
Bridge Construction	پل سازی
Highway Police	پلیس راه
	پلی کلینیک ← درمانگاه تخصصی
Pumping	پمپاژ
Berth	پهلونگیر
Foundation	پی
Pavement (Sidewalk)	پیاده رو
Bicycling Piste	پیمت دوچرخه سوار ی
	پی کنی ← گودبرداری
	پی کنی ← گودبرداری
Contract Work	پیمان
Contractor	پیمانکار
Contracting	پیمانکاری
Panel Board (Electricity)	تابلو (برق)
	تابلیه ← عرشه پل
Anticline	تاق دیس
Tacheometry	تاکنومتری
	تاکسی وی ← باند خزش (فرودگاه)
Waterworks	تأسیسات آبی
Electrical Installations	تأسیسات برقی

Public Works	تأسيسات زيربنائي عام المنفعة
Mechanical Installations	تأسيسات مكانيكي
	تأمين اعتبار ← تأمين مالي
Water Supply	تأمين آب
Gas Supply	تأمين غاز
Financing	تأمين مالي
Statistical Analysis	تجزيه و تحليل آماري
Telephone Traffic Analysis	تجزيه و تحليل ترافيك تلفني
Mechanical Equipment	تجهيزات مكانيكي
	تجهيزات اطفائي حريق ← تجهيزات آتش نشاني
Electric Equipment	تجهيزات الكتريكي
Irrigation Equipment	تجهيزات آبياري
Fire Fighting Equipment	تجهيزات آتش نشاني
Educational Equipment	تجهيزات آموزشي
Telephone Equipment	تجهيزات تلفن
Auxiliary Equipment	تجهيزات كمكي
Aircraft Equipment	تجهيزات هواپيمايي
Research	تحقيق
Research and Development	تحقيق و توسعه
Agricultural Research and Development	تحقيق و توسعه كشاورزي
Specialization	تخصص
	ترابري ← حمل و نقل
Traffic	ترافيك
Coastal Area Traffic	ترافيك ساحلي
Urban Traffic	ترافيك شهري

Air Traffic	ترافیک هوایی
Iran Tractor Manufacturing (Company)	تراکتورسازی ایران (شرکت)
Tabriz Tractor Manufacturing (Company)	تراکتورسازی تبریز (شرکت)
Potential Transformer	ترانسفورماتور پتانسیل
Current Transformer	ترانسفورماتور جریان
Pole Mounted Transformer	ترانسفورماتور دکل
Power Transformer	ترانسفورماتور قدرت
Aerial Transformer	ترانسفورماتور هوایی
	ترانسفورماتور ولتاژ ← ترانسفورماتور پتانسیل
Trenching	ترانشزنی
Seepage	تراوش
Agricultural Extension	ترویج کشاورزی
Leveling	تسطیح
Health Facilities	تسهیلات بهداشتی
Water Treatment	تصفیه آب
Sewage Treatment	تصفیه فاضلاب
Treatment Plant	تصفیه‌خانه
Sewage Treatment Plant (Works)	تصفیه‌خانه فاضلاب
Satellite Imagery	تصویر ماهواره‌ای
Animal Nutrition	تغذیه دام
Artificial Recharge	تغذیه مصنوعی
	تفرجگاه ← مرکز تفریحی
Rifleman	تفنگدار
T Junction	تقاطع سه راهی
Trumpet Junction	تقاطع غیر همسطح

	تقليل فشار ← کاهش فشار
	تكتونيك — زمين ساخت
	تكنولوژي ← فناوري
	تلمبه خانه ← ايستگاه پمپاژ
	تلمبه زني ← پمپاژ
	تله متري ← دورسنجي
	تناسب اراضي ← تناسب زمين
Land Suitability	تناسب زمين
Health	تندرستي
Species Diversity	تنوع گونه اي
Mapping	تهيه نقشه
Agricultural Potential	توانايي کشاورزي
Topography	توپوگرافي (موضع نگاري)
Turbocharging	توربوشارژر
Water Turbine	توربين آبي
Wind Turbine	توربين بادي
Steam Turbine	توربين بخار
Gas Turbine	توربين گازي
	توريسم ← گردشگري
Water Distribution	توزيع آب
Gas Distribution	توزيع گاز
Electric Power Distribution	توزيع نيروي برق
Social Development	توسعه اجتماعي
Economic Development	توسعه اقتصادي
Industrial Development	توسعه صنعتي

Agricultural Development	توسعه کشاورزي
Tolid Daroo (Company)	توليد دارو (شرکت)
	توليد رسوب ← رسوب زايي
Agricultural Production	توليد کشاورزي
Electric Power Generation	توليد نيروي برق
Dolphin (Structure)	تير مهار
	تيره زيتون ← زيتونيان
	تيمارستان ← بيمارستان رواني
Enrolment	ثبتي نام
	جاده ← راه
	جاده کمربندي ← راه کمربندي
Regional Sociology	جامعه شناسي منطقه اي
Siting	جانمايي
Curbing	جدول بندي
Tower Crane	جرثقييل برجی
Gantry Crane	جرثقييل دروازه اي
Traveling Crane	جرثقييل متحرك
	جلسه ← گردهمايي
	جمع آوري اطلاعات ← گرد آوري اطلاعات
	جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران ← جمعيت هلال
	احمر ايران
Iranian Red Crescent	جمعيت هلال احمر ايران
Forest Management	جنگلداري
Silvics	جنگل شناسي
Silviculture	جنگلکاري

Greater Holy War	جهاد اکبر
	جهاد دانشگاهي. مجتمع تحقیقاتي کردان کرج
	جهادسازندگي ← وزارت جهادکشاورزي
	جهانگردی ← گردشگری
Printing House	چاپخانه
	چاله آزمایشی ← گودال آزمایشی
Fehlmann Water Well	چاه آب فلمن
Calcareous Well	چاه آهکی
Piezometer Well	چاه پیزومتر
Deep Well	چاه عمیق
Observation Well	چاه مشاهده‌ای
Oil Well	چاه نفت
Tortoise Lamp	چراغ لاک‌پشتی
Square	چهارگوش
Wood	چوب
Asbuilt	چون‌ساخت
Stratigraphy	چینه‌شناسی
Fencing	حصارکشی
Drilling	حفاری
Exploratory Drilling	حفاری اکتشافی
Percussion Drilling	حفاری ضربه‌ای
Soil Protection	حفاظت خاک
Cathodic Protection	حفاظت کاتدی
Plant Protection	حفاظت گیاه
Environment Protection	حفاظت محیط زیست

حفظ نباتات ← حفاظت گياه

Water Compensation	حسابه
Water Rights	حقوق آب
Religious Order	حکم شرعي
Transport	حمل و نقل
Road Transport	حمل و نقل جاده اي
Marine Transport	حمل و نقل دريايي
Pipeline Transport	حمل و نقل لوله اي
	حوزه آبخيز ← حوضه آبخيز
	حوزه آبريز ← حوضه آبريز
Settling Basin	حوضچه ته نشيني
Suction Pit	حوضچه مکش
Watershed Basin	حوضه آبخيز
Drainage Basin	حوضه آبريز
Catchment	حوضه آنگير
Beach Basin	حوضه ساحلي
Wildelife	حيات وحش
Laboratory Animal	حيوان آزمايشگاهي
Reinforced Earth	خاک مسلح
Embankment	خاکريز
Dike Embankment	خاکريز آب بند
Flood Embankment	خاکريز سيل بند
Earthfill	خاکريزي
Soil Science	خاکشناسي
	خامنه اي، علي

Health Services	خدمات بهداشتی
Welfare Services	خدمات رفاهی
Building Services	خدمات ساختمانی
Public Services	خدمات عمومی
Agricultural Services	خدمات کشاورزی
Consulting Services	خدمات مشاوره‌ای
Engineering Services	خدمات مهندسی
Land Survey Services	خدمات نقشه‌برداری زمین
Dry Bonding	خشکه‌چینی
Privatization	خصوصی‌سازی
Telephone Line	خط تلفن
	خطکشی خیابان ← خطکشی راه و خیابان
	خطکشی راه ← خطکشی راه و خیابان
Road and Street Marking	خطکشی راه و خیابان
Water Pipeline	خطلوله آب
Gas Pipeline	خطلوله گاز
	خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
Hostel	خوابگاه
Street	خیابان
Statistical Data	داده‌های آماری
Meteorological Data	داده‌های هواشناسی
Animal Husbandry	دامپروری
	دامداری ← دامپروری
College Student	دانشجو

Married Student	دانشجوی متأهل
Teacher Training College	دانشسرای تربیت معلم
Faculty of Nursing and Midwifery	دانشکده پرستاری و مامایی
Babol Faculty of Technical Teacher Training	دانشکده تربیت دبیر فنی بابل
Faculty of Welfare and Rehabilitation	دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی
Faculty of Pharmacy	دانشکده داروسازی
Faculty of Basic Sciences	دانشکده علوم پایه
Faculty of Education	دانشکده علوم تربیتی
Faculty of Technology and Engineering	دانشکده فنی و مهندسی
	دانشگاه پلی تکنیک تهران ← دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Payam-e Noor University	دانشگاه پیام نور
University of Tabriz	دانشگاه تبریز
Teacher Training University	دانشگاه تربیت معلم
University of Tehran	دانشگاه تهران
University of Dr. Chamran	دانشگاه دکتر چمران
University of Razi	دانشگاه رازی
Isfahan University of Technology	دانشگاه صنعتی اصفهان
Amirkabir University of Technology	دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Iran University of Science and Technology	دانشگاه علم و صنعت ایران
Iran University of Medical Sciences	دانشگاه علوم پزشکی ایران
Zanjan University of Medical Sciences	دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Shahr-e Kord University of Medical Sciences	دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Shahid Beheshti University of Medical Sciences	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Mashhad University of Medical Sciences	دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ferdowsi University of Mashhad	دانشگاه فردوسی مشهد
Discharge (Water)	دبی (آب)
Vocational High School	دبیرستان فنی و حرفه‌ای
Depot (Transport)	دپو
Iran Tobacco (Company)	دخانیات ایران (شرکت)
Doctoral Degree	درجه دکتری
Baccalaureate Degree	درجه کارشناسی
Master Degree	درجه کارشناسی ارشد
Clinic	درمانگاه
Polyclinic	درمانگاه تخصصی
Military Police	دژبان
Procedure	دستورالعمل
Letter of Invitation	دعوتنامه
Post Office	دفتر پستی
Sewage Disposal	دفع فاضلاب
Tangent Pole	دکل مماسی
Pole and Tower	دکل و برج
Bridge Opening	دهانه پل
U Turn	دوربرگردان (راه)
Telemetry	دورسنجی
Grouting	دوغابریزی
Soil Dynamics	دینامیک خاک
Cutoff Wall	دیوار آببند
Retaining Wall	دیوار حائل

Bulkhead	دیوار ساحلی
Sheet-Pile Wall	دیوار شمعی-سپری
Walling	دیوارکشی
Dike	دیواره آببند
Flood Wall	دیواره سیل‌بند
Storage (Materials)	ذخیره‌سازی (مواد)
Road	راه
Link Road	راه ارتباطی
Main Road → Primary Road	راه اصلی ← راه درجه‌یک
Feeder Road	راه تغذیه‌کننده
Secondary Road	راه درجه‌دو
Primary Road	راه درجه‌یک
Access Road	راه دسترسی
Minor Road → Secondary Road	راه فرعی ← راه درجه‌دو
Ring Road	راه کمربندی
Railroad	راه‌آهن
Road Maintenance	راه‌داری
Road Construction	راه‌سازی
	راهنمای فنی ← کتاب میانی
Dying	رحلت
Laundry	رختشویخانه
Conductor	رسانا
Electrical Conductivity	رسانندگی الکتریکی
Restaurant	رستوران
Sediment	رسوب

Sediment Yield	رسوبدهي
Sediment Production	رسوبزايي
Sediment Gaging	رسوبسنجي
Sedimentology	رسوبشناسي
Sedimentation	رسوبگذاري
Desilting	رسوبگيري
Regulating	رگلاڻ
Relay	رله
Dyeing	رنگرزي
Superstructure	روينا
Pavement	روسازي
Irrigation Method	روش آبياري
Geochemical Method	روش زمين شيميايي
Asphalt Overlay	روکش آسفالت
Overpass	روگذر
Provenance	رويشگاه
Morphology	ريختشناسي
Microgeodesy	ريز زمين سنجي
	زايشگاه ۲۵ شهريور نظام آباد
Agronomy	زراعت
Coal	زغال سنگ
Clarification	زلال سازي
Seismography	زلزلنگاري
Football Pitch	زمين فوتبال
Farmland	زمين کشاورزي

	زمین لرزه ← زلزله
Arable Land	زمین مزروعی
Geopedology	زمین خاکشناسی
Geomorphology	زمین ریخت شناسی
Tectonics	زمین ساخت
Seismotectonics	زمین ساخت لرزه ای
Geodesy	زمین سنجی
Geology	زمین شناسی
Historical Geology	زمین شناسی تاریخی
Surficial Geology	زمین شناسی سطحی
Popular Geology	زمین شناسی عمومی
Regional Geology	زمین شناسی منطقه ای
Engineering Geology	زمین شناسی مهندسی
Geochemistry	زمین شیمی
Geophysics	زمین فیزیک
Aerogeophysics	زمین فیزیک هوایی
Electrical Grounding	زمین کردن الکتریکی
Landslide	زمین لغزه
Honey Bee	زنبور عسل
Apiculture	زنبورداری
Prison	زندان
	زه آب ← هرز آب
Oleaceae	زیتونیان
Subbasin	زیرحوضه
Alvin	زیر دریایی آبنگار

Aluminaut	زیردریایی آلومینیمی
Infrastructure (Transport)	زیرساخت (حمل و نقل)
	زیرسازی (حمل و نقل) ← زیرساخت (حمل و نقل)
Underpass	زیرگذر
Biosafety	زیست‌ایمنی
Biology	زیست‌شناسی
Soil Biology	زیست‌شناسی خاک
Habitat	زیستگاه
Biomechanics	زیست‌مکانیک
	ژئوالکترونیک ← الکترونیک زمین
	ژئوپدولوژی ← زمین‌خاکشناسی
Geotectonics → Tectonics	ژئوتکتونیک ← زمین‌ساخت
Geotechnique	ژئوتکنیک
	ژئودزی ← زمین‌سنجی
	ژئوشیمی ← زمین‌شیمی
	ژئوفیزیک ← زمین‌فیزیک
	ژئولوژی ← زمین‌شناسی
Geomatics	ژئوماتیکس
	ژئومورفولوژی ← زمین‌ریخت‌شناسی
Gendarmerie	ژاندارمری
Electric Generator	ژنراتور الکتریکی
Diesel-Electric Generator	ژنراتور الکتریکی دیزلی
	ژیمنازیوم ← ورزشگاه
Economic Structure	ساختار اقتصادی
	ساختار راه ← راهسازی

Building	ساختمان
Office Building	ساختمان اداری
Apartment Building	ساختمان آپارتمانی
Laboratory Building	ساختمان آزمایشگاهی
School Building	ساختمان آموزشی
Concrete Construction	ساختمان بتنی
Hospital Building	ساختمان بیمارستانی
Bridge Construction	ساختمان پل
Commercial Building	ساختمان تجاری
University Building	ساختمان دانشگاهی
Government Building	ساختمان دولتی
	ساختمان راه ← راهسازی
Airport Construction	ساختمان فرودگاه
Steel Construction	ساختمان فولادی
Modular Construction	ساختمان مدولی
Residential Building	ساختمان مسکونی
Public Building	ساختمان همگانی
Construction	ساختمان سازی
Planning and Budget Organization	سازمان برنامه و بودجه
Wellbeing Organization	سازمان بهزیستی
Environmental Protection Organization	سازمان حفاظت محیط زیست
Defence Industrial Organization	سازمان صنایع دفاع (ساصد)
Management and Planning Organization	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
Iranian Cultural Heritage Organization	سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)
Hardpan	سازند سخت

Intake Structure	سازه آبگیر
Hydraulic Structure	سازه آبی
Gabion Structure	سازه توریسنگی
Dry Laid Structure	سازه خشکه چین
Marine Structure	سازه دریایی
	سازه گابیونی ← سازه توریسنگی
Engineering Structure	سازه مهندسی
Anniversary	سالگرد
	سالن ورزشی ← ورزشگاه
Vegetables	سبزیجات
Astrology	ستارشناسی
	سترون کردن ← عقیم سازی
Diversion Dam	سد انحرافی
Groundwater Dam	سد آب زیرزمینی
Concrete Dam	سد بتنی
Buttress Dam	سد پایه دار
	سد پشت بندار ← سد پایه دار
Recharge Dam	سد تغذیه ای
Earth Dam	سد خاکی
	سد ذخیره ای ← سد مخزنی
Coastal Dam	سد ساحلی
Rockfill Dam	سد سنگریزه ای
Storage Dam	سد مخزنی
Dam Construction	سدسازی
Custodian	سرایدار

	سرآب ← بالا دست
Cold Storage	سردخانه
Census	سرشماری
Serum Production	سرم‌سازی
Rough Work	سفت‌کاری
Water Table	سفره آب
Offshore Platform	سکوی فراساحلی
Staging	سکوی کار
Oil Platform	سکوی نفتی
Self Service	سلف سرویس
Electrical Samovar	سماور برقی
Symposium → Seminar	سمپوزیوم ← سمینار
Seminar	سمینار
Remote Sensing	سنجش از دور (دور دریافت‌گری)
Tender Document	سند مناقصه
Aggregate	سنگدانه
Petrology	سنگ‌شناسی
Rubble	سنگ‌لاشه
Horsemanship	سوارکاری
Gaseous Fuel	سوخت گازی
Burn	سوختگی
Mill Building	سوله
Sprinkler System (Fire Fighting)	سیستم آب‌پاشی (آتش‌نشانی)
Irrigation System	سیستم آبیاری
Water Supply System	سیستم تأمین آب

Water Distribution System	سیستم توزیع آب
Drainage System	سیستم زهکشی
Cooling System	سیستم سرمایش
Water Piping System	سیستم لوله‌کشی آب
Alarm System	سیستم هشداردهنده
Floodwater	سیلاب
Flood Potential	سیل‌خیزی
Silo (Silage)	سیلو
Chassis	شاسی
Shoulder (Road)	شانه (راه)
Haunching (Road)	شانه‌سازی (راه)
Trunk Line → Main Line	شاه لوله ← لوله اصلی شاهراه ← بزرگراه
Competence	شایستگی
	شبکه آبیاری ← سیستم آبیاری
Sewerage	شبکه جمع‌آوری فاضلاب شبکه زهکشی ← سیستم زهکشی
Tillage	شخم
Contract Terms	شرایط قرارداد
Tender Conditions	شرایط مناقصه
Productive Enterprise	شرکت تولیدی
Gilan Regional Power Joint Stock	شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان
Industrial Enterprise	شرکت صنعتی
National Iranian Gas Company	شرکت ملی گاز ایران
National Iranian Oil Company	شرکت ملی نفت ایران

Lime Concrete	شفته
Cognition	شناخت
Identification	شناسایی (تعیین هویت)
Reconnaissance	شناسایی مقدماتی
Police Headquarters	شهربانی
Municipality	شهرداری
	شهرسازی ← برنامه‌ریزی شهری
Industrial Town	شهرک صنعتی
Urbanism	شهرگرایی
Urbanization	شهرنشینی
Martyr	شهید
	شوفاز ← گرمایش
Pitch (Inclination)	شیب (زاویه میل)
Nursery	شیرخوارگاه
Sweetening	شیرین‌سازی
Fisheries	شیلات
Mode of Production	شیوه تولید
Iran Wood and Paper Industry (CHOOKA)	صنعت چوب و کاغذ ایران (چوکا)
Rural Industry	صنعت روستایی
Food Industry	صنعت مواد غذایی
Industrialization	صنعتی‌کردن (شدن)
Poplar	صنوبر
Statement	صورتحساب
	ضایعات ← پسمانده
	ضریب آبگذری ← هدایت آبی

Guarantee	ضمانتنامه طاقديس ← تاقدیس
Design	طراحی
Structural Design	طراحی سازه طراحی مقدماتی ← طراحی طراحی نهایی ← طراحی
Research Project	طرح پژوهشی
Development Project	طرح توسعه
Comprehensive Plan	طرح جامع
Industrial Project	طرح صنعتی
Master Plan	طرح هادی
Insulation	عایقکاری
Bridge Deck	عرشه پل
Tribes	عشایر
Sterilization	عقیمسازی
Aerial Photography	عکسبرداری هوایی
Photomap	عکس نقشه علوم پزشکی ← پزشکی
Executive Operations	عملیات اجرایی
Earthworks	عملیات خاکی عملیات ساختمانی ← کارهای ساختمانی
Factors of Production	عوامل تولید
Cereal	غله
Sewage	فاضلاب
Sewer	فاضلابرو

Hypsometry	فرازسنجي
Agricultural Product	فراورده كشاورزي
Water Erosion	فرسایش آبي
Wind Erosion	فرسایش بادي
Soil Erosion	فرسایش خاك
Worksheet	فرم ثبت اطلاعات
Academy	فرهنگستان
The Academy of Sciences (Iran)	فرهنگستان علوم (ایران)
Airport	فرودگاه
Shop (Store)	فروشگاه
Leisure Activity	فعالیت اوقات فراغت
Technology	فناوري
Schedules of Prices	فهرست بها
Schedules of Quantities	فهرست مقادیر
	فورج ← آهنگري
Emergency	فوریت پزشکی
	فولادگذاري ← آرماتورگذاري
Firooz Bahram (Substation)	فیروزبهرام (پست برق)
Physiography	فیزیوگرافي
Fieldbus	فیلدباس
	قابلیت اراضی ← قابلیت زمین
Land Capability	قابلیت زمین
	قابلیت سنجی ← امکان سنجی
Contract	قرارداد
Form of Contract	قرارداد تیپ

Supplemental Agreement	قرارداد متمم
Quarantine	قرنطینه
Subway Train	قطار شهری
Prefabricated Part	قطعه پیش ساخته
Judicial Power	قوه قضائیه
Cable (Electric)	کابل (برق)
	کابل کشی ← کابل گذاری الکتریکی
Electric Cable Laying	کابل گذاری الکتریکی
	کاربری اراضی ← کاربری زمین
Land Use	کاربری زمین
Plant (Industry)	کارخانه
Industrial Plant	کارخانه صنعتی
Dairy	کارخانه لبنیات سازی
Workshop	کارگاه آموزشی
Installing Works	کارهای تأسیساتی
Construction Works	کارهای ساختمانی
Carvanserai	کاروانسرا
Composite → Composite Material	کامپوزیت ← ماده مرکب
Mineral Deposit	کانسار
Pressure Reduction	کاهش فشار
Manual	کتاب مبانی
Bibliography	کتابشناسی
	کتابنامه ← کتابشناسی
Silk Worm	کرم ابریشم
Cultivation	کشت و زرع

Abattoir	کشتارگاه
Ocean Floor → Ocean Bottom	کف اقیانوس ← بستر اقیانوس
Sea Floor → Ocean Bottom	کف دریا ← بستر اقیانوس
Classroom	کلاس درس
Chlorination	کلردار کردن (شدن)
Church	کلیسا
Bypass (Road)	کنارگذر
Pest Control	کنترل آفت
Water Pollution Control	کنترل آلودگی آب
Geodetic Control	کنترل زمین‌پیمایی
	کنترل ژئودتیک ← کنترل زمین‌پیمایی
Water Meter	کنتور آب
Watthour Meter	کنتور برق
	کنفرانس ← گردهمایی
	کنگره ← گردهمایی
	کنوانسیون ← گردهمایی
Quarter (District)	کوی
Kian Tayer (Company)	کیان تایر (شرکت)
	گارد شاهنشاهی ← گارد ملی
National Guard	گارد ملی
Sweet Gas	گاز شیرین
Liquified Natural Gas	گاز طبیعی مایع
	گازرسانی ← تامین گاز
Passageway	گذرگاه
Train Ferry	گذرگاه قطار

Information Gathering	گردآوری اطلاعات
	گردشگاه ← مرکز تفریحی
Tourism	گردشگری
Meeting	گردهمایی
Heating	گرمایش
	گرمخانه (کشاورزی) ← گلخانه
Progress Report	گزارش پیشرفت کار
Technical Report	گزارش فنی
Report Writing	گزارش نویسی
Fault (Geology)	گسل (زمین شناسی)
Greenhouse	گلخانه
Customs	گمرک
Test Pit	گودال آزمایشی
Excavation	گودبرداری
Plant (Botany)	گیاه
Bill (Legal)	لایحه
Seismicity	لرزه مخیزی
Harbour → Port	لنگرگاه ← بندر
Main Line	لوله اصلی
Asbestos Cement Pipe	لوله آزبست سیمان
Pipeline Laying	لوله گذاری
Educational Institution	مؤسسه آموزشی
Agricultural Engineering Research Institute	مؤسسه تحقیقات مهندسی زراعی
	ماده الحاقی ← الحاقیه
Composite Material	ماده مرکب

Explosive	ماده منفجره
Refractory Material	ماده نسوز
Sandblasting	ماسهپاشي
Agricultural Machinery	ماشين آلات كشاورزي
Agricultural Mechanization	ماشيني كردن كشاورزي
Joint Ownership	مالكيت مشاع
Land Satellite (LANDSAT)	ماهواره زميني (لندست)
Warmwater Fish	ماهي گرم آبي
Ichthyology	ماهي شناسي
Fishing	ماهيگيري
	متمم قرارداد ← قرارداد متمم
	مجتمع اداري ← ساختمان اداري
Educational Complex	مجتمع آموزشي
University Complex of Engineering and Technology	مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي
Artistic-Cultural Complex	مجتمع فرهنگي-هنري
Shahid Mahallati Judicial Complex	مجتمع قضايي شهيد محلاتي
	مجتمع مسكوني ← ساختمان آپارتماني
Bust	مجسمه نيمنته
Islamic Consultative Assembly	مجلس شوراري اسلامي
National Assembly Council	مجلس شوراري ملي
Constraint	محدوديت
Exciter	محرک (بوستر)
Deprivation	محروميت
Farm Crop	محصول كشاورزي

Borrow Area	محل قرضه
Apron	محوطه توقف (فرودگاه)
Site Building	محوطه‌سازی
	مخابرات ← ارتباطات دوربرد
Water Tank	مخزن آب
Khan School (Shiraz)	مدرسه خان (شیراز)
Junior High School	مدرسه راهنمایی
College of Physical Education	مدرسه عالی تربیت بدنی
Modelling	مدل‌سازی
Agricultural Management	مدیریت کشاورزی
Resources Management	مدیریت منابع
Religious Acts	مراسم دینی
Pasture	مرتع
Range Management	مرتعداری
Poultry Breeding	مرغداری
Health Education and Family Planning	
Center	مرکز آموزش بهداشت و تنظیم خانواده
	مرکز آموزشی رفاهی ← مرکز تفریحی
Health Center	مرکز بهداشتی
	مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران ← دانشگاه علوم
	پزشکی ایران
Environmental Research Center	مرکز تحقیقات زیست محیطی
Semnan Environmental Research Center	مرکز تحقیقات زیست محیطی سمنان
Teacher Training Center	مرکز تربیت معلم
Leisure Center	مرکز تفریحی

Telephone Exchange	مرکز تلفن
Rehabilitation Center	مرکز توانبخشی
Kermanshah Pseudo Family	مرکز شبیه خانواده کرمانشاه
Cultural Center	مرکز فرهنگی
	مرکز فوریت‌های پزشکی ← فوریت پزشکی
Art Center	مرکز هنری
	مرکز درمانی و توانبخشی جذامیان تبریز
Restoration	مرمت
Fish Farm	مزرعه پرورش ماهی
Housing	مسکن
Social Housing	مسکن سازمانی
Railroad Track	مسیر راه‌آهن
Horizontal Alignment	مسیربندی (راه)
Floodway	مسیل
Social Participation	مشارکت اجتماعی
Specifications	مشخصات
Masonry Materials	مصالح بنایی
Roadbuilding Materials	مصالح راهسازی
Construction Materials	مصالح ساختمانی
Rock Materials	مصالح سنگی
Borrow Materials	مصالح قرضه
Energy Consumption	مصرف انرژی
Fuel Consumption	مصرف سوخت
Governmental Decree	مصوبه دولتی
	مطالعه توجیهی ← امکان‌سنجی

	معتاد ← اعتياد
Mine	معدن
Magnetometry	مقناطيس سنجي
	مقاطعه کار ← پيمانکار
	مقاطعه کاري ← پيمانکاري
	مقاوله نامه ← پروتکل
Strength of Materials	مقاومت مصالح
Insulator	مقره
Suspension Insulator	مقره بشقابي
Anti-fog Suspension Insulator	مقره بشقابي ضد مه
Porcelain Insulator	مقره چيني
Anti-fog Insulator	مقره ضد مه
Pin Type Insulator	مقره ميخي
	مکاتيزه کردن کشاورزي ← ماشيني کردن کشاورزي
Soil Mechanics	مکاتيك خاک
Audit (Energy)	مميزي (انرژي)
Water Resources	منابع آب
Renewable Resources	منابع تجديدشونده
Soil Resources	منابع خاک
Land Resources	منابع زمين
Natural Resources	منابع طبيعي
Borrow Resources	منابع قرضه
Geographical Region	منطقه جغرافيايي
War-damaged Area	منطقه جنگزده
Protection Zone	منطقه حفاظت شده

Rural Area	منطقه روستايي
Cold Zone	منطقه سردسير
Industrial Area	منطقه صنعتي
Fishing Ground	منطقه ماهيگيري
Temperate Region	منطقه معتدل
	منطقه نفتي ← ميدان نفتي
Guesthouse	مهمانسرا
Civil Engineering	مهندسي راه و ساختمان
River Engineering	مهندسي رودخانه
Coastal Engineering	مهندسي ساحل
Structural Engineering	مهندسي سازه
Metallurgical Engineering	مهندسي متالورژي
Agreement	موافقتنامه
Diesel Engine	موتور ديزل
Engine Room	موتورخانه
Breakwater	موجشكن
	مورفولوژي ← ريختشناسي
Geographical Location	موقعيت جغرافيايي
Assembling	مونتاژ
Picketing of Alignment	ميخکوبي مسير
Natural Gas Field	ميدان گاز طبيعي
Oil Field	ميدان نفتي
	میکروژئودزي ← ريززمين سنجي
	ميوه هسته دار

ناجا ← نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

Finishes	نازلڪاري
	نامنويسي ← ثبتنام
	نجوم ← اخترشناسي
Construction Waste	نخاله ساختماني
	ندامتگاه ← زندان
Leakage	نشٽ
Soil Settlement	نشست خاك
Surveillance	نظارت
Executive System	نظام اجرائي
New Educational System	نظام جديد آموزشي
Farming System	نظام كشاورزي
infiltration	نفوذ
Percolation	نفوذ آب در خاك
	نقاهتگاه ← بيمارستان
Drawing	نقشه (ترسيمي)
Working Drawing	نقشه اجرائي
Airborne Radiometric Map	نقشه پرتوسنجي هوايي
Interpretation Map	نقشه تفسير ي
Topographic Map	نقشه توپوگرافي
Cadastral Map	نقشه ثبتي
Seismotectonic Map	نقشه لرزه زمين ساختي
Aeromagnetic Map	نقشه هومغناطيسي
Surveying	نقشه برداري
Cadastral Mapping	نقشه برداري ثبتي زمين
Art Gallery	نگارخانه هنري

Place of Worship	نمازخانه
Facade	نمای ساختمان
Saline Desert	نمکزار
Water Sampling	نمونه برداری آب
Canalization	نهرسازی
Modernization	نوسازی
Urban Renewal	نوسازی شهری
Water Level Fluctuation	نوسان سطح آب
	نوغانداری ← پرورش کرم ابریشم
Water Demand	نیاز آبی
	نیروگاه آبی ← نیروگاه برقآبی
Electric Power Plant	نیروگاه برق
Hydroelectric Power Plant	نیروگاه برقآبی
	نیروگاه برق آبی ← نیروگاه برقآبی
Toos Power Plant	نیروگاه توس
Disciplinary Force of the Islamic Republic of Iran	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
Manpower	نیروی انسانی
Homa Hotel (Mashhad)	هتل هما (مشهد)
	هدایت الکتریکی ← رسانندگی الکتریکی
Hydraulic Conductivity	هدایت آبی
Waste Water	هرز آب
Cost	هزینه
	همایش ← سمینار
Contemporary Art	هنر معاصر

هنرستان صنعتي ← دبیرستان فني و حرفه‌اي

هنرستان فني ← دبیرستان فني و حرفه‌اي

Faculty

هيئت علمي

هيأت علمي ← هيئت علمي

هييسومتری ← فرازسنجی

هیدروژنولوژی ← آب‌زمین‌شناسی

هیدروشیمی ← آب‌شیمی

هیدروولوژی ← آب‌شناسی

Industrial Plant

واحد صنعتي

Drug Product Plant

واحد صنعتي فراورده دارویی

Pilot Plant

واحد نیمه‌صنعتي

Variant (Engineering)

واریانت (مهندسی)

Rabies Vaccine

واکسن هاری

Wagon Pars (Company)

واگن پارس (شرکت)

Gymnasium

ورزشگاه

Ministry of Jihad-e Agriculture

وزارت جهاد کشاورزی

Ministry of Road and Transportation

وزارت راه و ترابری

Extra High Voltage

ولتاژ بسیار بالا

Ultrahigh Voltage

ولتاژ فرا بالا

Chemical Property

ویژگی شیمیایی

Physical Property

ویژگی فیزیکی

Mechanical Property

ویژگی مکانیکی

Power Station → Electric Power Generation

Nuclear Power → Nuclear Energy

Geochemical Prospecting → Geochemical

Method

Crossover → Overpass

Earthing (Electrical) → Electrical Grounding

Fish Farming → Fish Culture

Livestock Finishing → Fattening

معادل لاتین

Instrumentation

Inspection Room

Control Room (Power Plant)

Welded Joint

Fixed Joint

Project Implementation

Land Reclamation

Astronomy

Economic and Finance Administration

Passport Office

Telecommunications

Camp

Value Added

Program Evaluation

Prospective Assessment

Resources Appraisal

Statute

Azadi Stadium

Water Harvesting

Indoor Swimming Pool

Fish Pond

Concrete Framework

Pier

Echangeur (Engineering)

Agrarian Reform

Pasture Improvement

Animal Breeding Improvement

Plant Improvement

Appropriation

Agricultural Credit

Addiction

Energy Dissipation

Agricultural Economics

Hammer Prospecting

Rider

Terrestrial Electricity

Feasibility Study

Warehouse

Site Selection

Energy Transfer

Water Conveyance

Technology Transfer

Gas Transportation

Electric Power Transmission

Electrical Energy

Nuclear Energy

National Nutrition and Food Technology Research Institute

Branching

Relief Station

Pumping Station

Railroad Station

Fueling Station

Potable Water

Raw Water

Sea water

Groundwater

Consumptive Use (Water)

Water Requirement

Climatology

Marine Climate

Nursing Home

Asphalt

Pergola

Pollutant

Territorial Management

Amphitheater

Instruction

Vocational Education

Agricultural Education

Education

Junior College of Medicine and Paramedicine

Junior College of Environmental Protection

Junior College of Agriculture

Forging

Pluviometry

Barge

Precipitation (Meteorology)

Bill of Lading

Market

Reconstruction

Recognition

Survivor

Tailing

Reservoir

Alluvial Aquifer

Watershed Management

Water Yield

Channel (Waterway)

Culvert

Water Closet

Hydrogeology

Aquatic

Hydrometry

Groyne

Hydrology

Hydrochemistry

Aqueduct

Dam Impounding

Smallpox

Lemon Extraction

Hydrography

Dowsing

Irrigation

Sprinkler Irrigation

Gravity Irrigation

Reinforcement

Freeway

Elevator

Orchard

Horticulture

Upstream

Ballast (Railroad)

Roof

Airport Runway

Taxiway

Slow Lane

Reinforced Concrete

Concrete Placing

Agricultural Sector

Circular Letter

Social Survey

Economic Survey

Traffic Survey

Geological Survey

Geophysical Survey

Environmental Survey

Electrification

Development Plan

Computer Program

Development Planning

Scheduling

Forging

Agricultural Planning

Motorway

Parkway

Ocean Bottom

Sea Bottom → Ocean Bottom

Binder

Concrete Block

Historic Monument

Monument

Port

Multipurpose Harbor

Hygiene

Energy Utilization

Water Utilization

Resources Utilization

Productivity

Optimization

Budgeting

Ecosystem

Ecology

Desertification Control

Desertification

Grove

Hospital

Imam Reza Hospital (Mashhad)

Teaching Hospital

Private Hospital

Veterinary Hospital

Public Hospital

Mental Hospital

Sanatorium

Mofid Hospital

Insurance Policy

Biomechanics

Pars metal (Company)

Guard House

Guard Post

Gendarmerie Station

Pak (Dairy Company)

Paksan (Company)

Kahrizak Marine Base

Concrete Pole

Downstream

Bird

Fattening

Protocol

Sericulture

Fish Culture

Longitudinal Profile

Shape of Cross Section

Physician

Medicine

Gynecology

Waste Water

Effluent

Substation

Waste

Road Bridge

Beach Building (Plazh)

Flood Plan (Flood Layout)

Overbridge

Underbridge

Bridge Construction

Highway Police

Pumping

Berth

Foundation

Pavement (Sidewalk)

Bicycling Piste

Contract Work

Contractor

Contracting

Panel Board (Electricity)

Anticline

Tacheometry

Waterworks

Electrical Installations

Public Works

Mechanical Installations

Water Supply

Gas Supply

Financing

Statistical Analysis

Telephone Traffic Analysis

Mechanical Equipment

Electric Equipment

Irrigation Equipment

Fire Fighting Equipment

Educational Equipment

Telephone Equipment

Auxiliary Equipment

Aircraft Equipment

Research

Research and Development

Agricultural Research and Development

Specialization

Traffic

Coastal Area Traffic

Urban Traffic

Air Traffic

Iran Tractor Manufacturing (Company)

Tabriz Tractor Manufacturing (Company)

Potential Transformer

Current Transformer

Pole Mounted Transformer

Power Transformer

Aerial Transformer

Trenching

Seepage

Agricultural Extension

Leveling

Health Facilities

Water Treatment

Sewage Treatment

Treatment Plant

Sewage Treatment Plant (Works)

Satellite Imagery

Animal Nutrition

Artificial Recharge

Rifleman

T Junction

Trumpet Junction

Land Suitability

Health

Species Diversity

Mapping

Agricultural Potential

Topography

Turbocharging

Water Turbine

Wind Turbine

Steam Turbine

Gas Turbine

Water Distribution

Gas Distribution

Electric Power Distribution

Social Development

Economic Development

Industrial Development

Agricultural Development

Tolid Daroo (Company)

Agricultural Production

Electric Power Generation

Dolphin (Structure)

Enrolment

Regional Sociology

Siting

Curbing

Tower Crane

Gantry Crane

Traveling Crane

Iranian Red Crescent

Forest Management

Silvics

Silviculture

Greater Holy War

Printing House

Fehlmann Water Well

Calcareous Well

Piezometer Well

Deep Well

Observation Well

Oil Well

Tortoise Lamp

Square

Wood

Asbuilt

Stratigraphy

Fencing

Drilling

Exploratory Drilling

Percussion Drilling

Soil Protection

Cathodic Protection

Plant Protection

Environment Protection

Water Compensation

Water Rights

Religious Order

Transport

Road Transport

Marine Transport

Pipeline Transport

Settling Basin

Suction Pit

Watershed Basin

Drainage Basin

Catchment

Beach Basin

Wildelife

Laboratory Animal

Reinforced Earth

Embankment

Dike Embankment

Flood Embankment

Earthfill

Soil Science

Health Services

Welfare Services

Building Services

Public Services

Agricultural Services

Consulting Services

Engineering Services

Land Survey Services

Dry Bonding

Privatization

Telephone Line

Road and Street Marking

Water Pipeline

Gas Pipeline

Hostel

Street

Statistical Data

Meteorological Data

Animal Husbandry

College Student

Married Student

Teacher Training College

Faculty of Nursing and Midwifery
Babol Faculty of Technical Teacher Training
Faculty of Welfare and Rehabilitation
Faculty of Pharmacy
Faculty of Basic Sciences
Faculty of Education
Faculty of Technology and Engineering

Payam-e Noor University
University of Tabriz
Teacher Training University
University of Tehran
University of Dr. Chamran
University of Razi
Isfahan University of Technology
Amirkabir University of Technology
Iran University of Science and Technology
Iran University of Medical Sciences
Zanjan University of Medical Sciences
Shahr-e Kord University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Discharge (Water)
Vocational High School
Depot (Transport)
Iran Tobacco (Company)
Doctoral Degree
Baccalaureate Degree
Master Degree

Clinic

Polyclinic

Military Police

Procedure

Letter of Invitation

Post Office

Sewage Disposal

Tangent Pole

Pole and Tower

Bridge Opening

U Turn

Telemetry

Grouting

Soil Dynamics

Cutoff Wall

Retaining Wall

Bulkhead

Sheet-Pile Wall

Walling

Dike

Flood Wall

Storage (Materials)

Road

Link Road

Main Road → Primary Road

Feeder Road

Secondary Road

Primary Road

Access Road

Minor Road → Secondary Road

Ring Road

Railroad

Road Maintenance

Road Construction

Dying

Laundry

Conductor

Electrical Conductivity

Restaurant

Sediment

Sediment Yield

Sediment Production

Sediment Gaging

Sedimentology

Sedimentation

Desilting

Regulating

Relay

Dyeing

Superstructure

Pavement

Irrigation Method

Geochemical Method

Asphalt Overlay

Overpass

Provenance

Morphology

Microgeodesy

Agronomy

Coal

Clarification

Seismography

Football Pitch

Farmland

Arable Land

Geopedology

Geomorphology

Tectonics

Seismotectonics

Geodesy

Geology

Historical Geology

Surficial Geology

Popular Geology

Regional Geology

Engineering Geology

Geochemistry

Geophysics

Aerogeophysics

Electrical Grounding

Landslide

Honey Bee

Apiculture

Prison

Oleaceae

Subbasin

Alvin

Aluminaut

Infrastructure (Transport)

Underpass

Biosafety

Biology

Soil Biology

Habitat

Biomechanics

Geotectonics → Tectonics

Geotechnique

Geomatics

Gendarmerie

Electric Generator

Diesel-Electric Generator

Economic Structure

Building

Office Building

Apartment Building

Laboratory Building

School Building

Concrete Construction

Hospital Building

Bridge Construction

Commercial Building

University Building

Government Building

Airport Construction

Steel Construction

Modular Construction

Residential Building

Public Building

Construction

Planning and Budget Organization

Wellbeing Organization

Environmental Protection Organization

Defence Industrial Organization

Management and Planning Organization

Iranian Cultural Heritage Organization

Hardpan

Intake Structure

Hydraulic Structure

Gabion Structure

Dry Laid Structure

Marine Structure

Engineering Structure

Anniversary

Vegetables

Astrology

Diversion Dam

Groundwater Dam

Concrete Dam

Buttress Dam

Recharge Dam

Earth Dam

Coastal Dam

Rockfill Dam

Storage Dam

Dam Construction

Custodian

Cold Storage

Census

Serum Production

Rough Work

Water Table

Offshore Platform

Staging

Oil Platform

Self Service

Electrical Samovar

Symposium → Seminar

Seminar

Remote Sensing

Tender Document

Aggregate

Petrology

Rubble

Horsemanship

Gaseous Fuel

Burn

Mill Building

Sprinkler System (Fire Fighting)

Irrigation System

Water Supply System

Water Distribution System

Drainage System

Cooling System

Water Piping System

Alarm System

Floodwater

Flood Potential

Silo (Silage)

Chassis

Shoulder (Road)

Haunching (Road)

Trunk Line → Main Line

Competence

Sewerage

Tillage

Contract Terms

Tender Conditions

Productive Enterprise

Gilan Regional Power Joint Stock

Industrial Enterprise

National Iranian Gas Company

National Iranian Oil Company

Lime Concrete

Cognition

Identification

Reconnaissance

Police Headquarters

Municipality

Industrial Town

Urbanism

Urbanization

Martyr

Pitch (Inclination)

Nursery

Sweetening

Fisheries

Mode of Production

Iran Wood and Paper Industry (CHOOKA)

Rural Industry

Food Industry

Industrialization

Poplar

Statement

Guarantee

Design

Structural Design

Research Project

Development Project

Comprehensive Plan

Industrial Project

Master Plan

Insulation

Bridge Deck

Tribes

Sterilization

Aerial Photography

Photomap

Executive Operations

Earthworks

Factors of Production

Cereal

Sewage

Sewer

Hypsometry

Agricultural Product

Water Erosion

Wind Erosion

Soil Erosion

Worksheet

Academy

The Academy of Sciences (Iran)

Airport

Shop (Store)

Leisure Activity

Technology

Schedules of Prices

Schedules of Quantities

Emergency

Firooz Bahram (Substation)

Physiography

Fieldbus

Land Capability

Contract

Form of Contract

Supplemental Agreement

Quarantine

Subway Train

Prefabricated Part

Judicial Power

Cable (Electric)

Electric Cable Laying

Land Use

Plant (Industry)

Industrial Plant

Dairy

Workshop

Installing Works

Construction Works

Carvanserai

Composite → Composite Material

Mineral Deposit

Pressure Reduction

Manual

Bibliography

Silk Worm

Cultivation

Abattoir

Ocean Floor → Ocean Bottom

Sea Floor → Ocean Bottom

Classroom

Chlorination

Church

Bypass (Road)

Pest Control

Water Pollution Control

Geodetic Control

Water Meter

Watthour Meter

Quarter (District)

Kian Tayer (Company)

National Guard

Sweet Gas

Liquified Natural Gas

Passageway

Train Ferry

Information Gathering

Tourism

Meeting

Heating

Progress Report

Technical Report

Report Writing

Fault (Geology)

Greenhouse

Customs

Test Pit

Excavation

Plant (Botany)

Bill (Legal)

Seismicity

Harbour → Port

Main Line

Asbestos Cement Pipe

Pipeline Laying

Educational Institution

Agricultural Engineering Research Institute

Composite Material

Explosive

Refractory Material

Sandblasting

Agricultural Machinery

Agricultural Mechanization

Joint Ownership

Land Satellite (LANDSAT)

Warmwater Fish

Ichthyology

Fishing

Educational Complex

University Complex of Engineering and Technology

Artistic-Cultural Complex

Shahid Mahallati Judicial Complex

Bust

Islamic Consultative Assembly

National Assembly Council

Constraint

Exciter

Deprivation

Farm Crop

Borrow Area

Apron

Site Building

Water Tank

Khan School (Shiraz)

Junior High School

College of Physical Education

Modelling

Agricultural Management

Resources Management

Religious Acts

Pasture

Range Management

Poultry Breeding

Health Education and Family Planning Center

Health Center

Environmental Research Center

Semnan Environmental Research Center

Teacher Training Center

Leisure Center

Telephone Exchange

Rehabilitation Center

Kermanshah Pseudo Family

Cultural Center

Art Center

Restoration

Fish Farm

Housing

Social Housing

Railroad Track

Horizontal Alignment

Floodway

Social Participation

Specifications

Masonry Materials

Roadbuilding Materials

Construction Materials

Rock Materials

Borrow Materials

Energy Consumption

Fuel Consumption

Governmental Decree

Mine

Magnetometry

Strength of Materials

Insulator

Suspension Insulator

Anti-fog Suspension Insulator

Porcelain Insulator

Anti-fog Insulator

Pin Type Insulator

Soil Mechanics

Audit (Energy)

Water Resources

Renewable Resources

Soil Resources

Land Resources

Natural Resources

Borrow Resources

Geographical Region

War-damaged Area

Protection Zone

Rural Area

Cold Zone

Industrial Area

Fishing Ground

Temperate Region

Guesthouse

Civil Engineering

River Engineering

Coastal Engineering

Structural Engineering

Metallurgical Engineering

Agreement

Diesel Engine

Engine Room

Breakwater

Geographical Location

Assembling

Picketing of Alignment

Natural Gas Field

Oil Field

Finishes

Construction Waste

Leakage

Soil Settlement

Surveillance

Executive System

New Educational System

Farming System

infiltration

Percolation

Drawing

Working Drawing

Airborne Radiometric Map

Interpretation Map

Topographic Map

Cadastral Map

Seismotectonic Map

Aeromagnetic Map

Surveying

Cadastral Mapping

Art Gallery

Place of Worship

Facade

Saline Desert

Water Sampling

Canalization

Modernization

Urban Renewal

Water Level Fluctuation

Water Demand

Electric Power Plant

Hydroelectric Power Plant

Toos Power Plant

Disciplinary Force of the Islamic Republic of Iran

Manpower

Homa Hotel (Mashhad)

Hydraulic Conductivity

Waste Water

Cost

Contemporary Art

Faculty

Industrial Plant

Drug Product Plant

Pilot Plant

Variant (Engineering)

Rabies Vaccine

Wagon Pars (Company)

Gymnasium

Ministry of Jahad-e Agriculture

Ministry of Road and Transportation

Extra High Voltage

Ultrahigh Voltage

Chemical Property

Physical Property

Mechanical Property

Power Station → Electric Power Generation

Nuclear Power → Nuclear Energy

Geochemical Prospecting → Geochemical Method

Crossover → Overpass

Earthing (Electrical) → Electrical Grounding

Fish Farming → Fish Culture

Livestock Finishing → Fattening

معادل فارسي

ابزار دقیق

ابنيه ← ساختمان

ابنيه تاريخي ← بناي تاريخي

ابنيه فني ← سازه مهندسي

اتاق بازرسي

اتاق فرمان (نيروگاه)

اتاق كنترل (نيروگاه) ← اتاق فرمان (نيروگاه)

اتصال جوشي

اتصال زمين الكتريكي ← زمين كردن الكتريكي

اتصال صلب ← اتصال گيردار

اتصال گيردار

اتوبان ← بزرگراه

اجراي طرح

احكام شرعي ← حكم شرعي

احياي اراضي باير ← احياي زمين

احياي اراضي موات ← احياي زمين

احياي زمين

احياي كشاورزي ← توسعه كشاورزي

اخترشناسي

اداره امور اقتصادی و دارایی

اداره گذرنامه

ارتباطات دوربرد

اردوگاه

ارزش افزوده

ارزشیابی برنامه

ارزیابی آینده‌نگر

ارزیابی منابع

اساسنامه

استادیوم آریامهر ← استادیوم آزادی

استادیوم آزادی

استحصال آب

استخر سرپوشیده

استخر ماهی

استریلیزاسیون ← عقیم‌سازی

استفاده از زمین ← کاربری زمین

اسکلت بتنی

اسکله

اشاترور (مهندسی)

اصلاح ارضی

اصلاح مرتع

اصلاح نژاد حیوان

اصلاح نژاد گیاه

اعتبار تخصیص یافته

اعتبار کشاورزی

اعتیاد

افت انرژی

اقتصاد کشاورزی

اقلیم‌شناسی ← آب و هواشناسی

اکتشاف چکشی

اکتشاف زمین‌شناختی ← روش زمین‌شیمیایی

اکتشاف زمین‌شیمیایی ← روش زمین‌شیمیایی

اکتشاف ژئوشیمیایی ← روش زمین‌شیمیایی

اکوسیستم ← بوم‌سامانه

اکولوژی ← بوم‌شناسی

الحاقیه

الکتریسته زمین

امکان سنجی

امکانات آموزشی ← تجهیزات آموزشی

انبار

انتخاب محل

انتقال انرژی

انتقال آب

انتقال تکنولوژی ← انتقال فناوری

انتقال فنوري

انتقال گاز

انتقال نيروي الكتريكي

انرژی الكتريكي

انرژی هسته‌اي

انستيتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

انشعاب

اورژانس ← فوریت پزشکی

ایستگاه امداد رسانی

ایستگاه پمپاژ

ایستگاه راه آهن

ایستگاه سوختگیری

آب آشامیدنی

آب خام

آب دریا

آب زیرزمینی

آب مشروب ← آب آشامیدنی

آب مصرفی

آب مورد نیاز

آب و هواشناسی

آب و هوای دریایی

آب انبار

آبخوان آبرفتي

آبخيزداري

آبدهي

آبراهه

آبرساني ← تأمين آب

آبرو

آبريزگاه

آبزمين شناسي

آبزي

آبسنجي

آبشکن

آبشناسي

آبشيمي

آبگذر

آبگيري سد

آبله

آبليموگيري

آبنگاري

آبيابي

آبياري

آبياري افشان ← آبياري باراني

آبياري باراني

آبياري تحت فشار ← آبياري باراني

آبياري ثقلي

آحاد بها ← فهرست بها

آرماتوربندي ← آرماتورگذاري

آرماتورگذاري

آزادراه

آسانسور

آسايشگاه

آسايشگاه رواني ← بيمارستان رواني

آسايشگاه مسلولين ← بيمارستان مسلولين

آسفالت

آلاچيق

آلاينده

آمارنامه ← داده‌هاي آماري

آمايش سرزمين

آمفي‌تئاتر

آموزش

آموزش تكميلي ← آموزش

آموزش حرفه‌اي ← آموزش فني و حرفه‌اي

آموزش فني و حرفه‌اي

آموزش کشاورزي

آموزش و پرورش

آموزشكده پزشكي و پيراپزشكي

آموزشکده حفاظت محیط زیست

آموزشکده کشاورزی

آموزشگاه بهیاری فرح پهلوی

آهنگری

بارانسنجی

بارج

بارش

بارنامه

بازار

بازده آب ← آبدهی

بازسازی

بازشناسی

بازمانده

باطله

باغ میوه

باغبانی

باغداری ← باغبانی

بالا دست

بالاست (راه آهن)

بام

باند پرواز فرودگاه

باند خزش (فرودگاه)

باند کندرو

بتن فولادي ← بتن مسلح

بتن مسلح

بتن ريزي

بخش کشاورزي

بخشنامه

بررسي اجتماعي

بررسي اقتصادي

بررسي ترافيك

بررسي توجيهي ← امکان سنجي

بررسي زمين شناختي

بررسي زمين فيزيكي

بررسي زيست محيطي

برق ساني

برنامه توسعه

برنامه رايانه اي

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران ← برنامه توسعه

برنامه كامپيوتر ي ← برنامه رايانه اي

برنامه ريزي توسعه

برنامه ريزي زماني

برنامه ريزي شهري

برنامهریزی کشاورزی

برون ریز (فاضلاب) ← حساب خروجی

بزرگراه

بزرگراه مشجر

بستر آقیانوس

بستر دریا ← بستر آقیانوس

بست‌مایه

بلوک بتنی

بلوک سیمانی ← بلوک بتنی

بنای تاریخی

بنای یادبود

بندر

بندرگاه چندمنظوره

بهداشت

بهره‌برداري انرژی

بهره‌برداري آب

بهره‌برداري منابع

بهره‌وري

بهبود راه ← راه‌سازی

بهبود زمین ← احیای زمین

بهبودسازی

بودجه‌بندی

بودجه ريزي ← بودجه بندي

بوم سامانه

بوم شناسي

بيابان زدائي

بياباتي كردن (شدن)

بيشه

بيمارستان

بيمارستان امام رضا (مشهد)

بيمارستان آموزشي

بيمارستان بنياد نيوكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي ← بيمارستان مفيد

بيمارستان خصوصي

بيمارستان دامپزشكي

بيمارستان دولتي

بيمارستان رواني

بيمارستان مسلولين

بيمارستان مفيد

بيمانامه

بيندر ← بستمايه

بيومكانيك ← زيستمكانيك

پارس متال (شرکت)

پاركوي ← بزرگراه مشجر

پاسدارخانه

پاسگاه

پاسگاه ژاندارمري

پاڪ (شرڪت لڻيات)

پاڪسان (شرڪت)

پاياب ← پايين دست

پايگاه دريائي كهريزڪ

پايه بتني

پايين دست

پرندہ

پرواربندي

پروتڪل

پرورش دام ← دامپروري

پرورش زنبور عسل ← زنبورداري

پرورش ڪرم ابريشم

پرورش ماهي

پروفيل طولي

پروفيل عرضي

پزشڪ

پزشڪي

پزشڪي زنان

پژوهش ← تحقيق

پساب

پساب خروجي

پست (برق)

پست امداد ← ايستگاه امدادرساني

پسمانده

پشت بام ← بام

پل راه

پلاژ

پلان طبقه

پلروگذر

پلزيروگذر

پلسازي

پليس راه

پلي كلينيك ← درمانگاه تخصصي

پمپاژ

پهلوكير

پي

پيادهرو

پيست دوچرخهسواري

پيكني ← گودبرداري

پيكني ← گودبرداري

پيمان

پيمانكار

پيماتكارى

تابلو (برق)

تابليه ← عرشه پل

تافديس

تاكنومترى

تاكسيوي ← باند خزش (فرودگاه)

تاسيسات آبى

تاسيسات برقى

تاسيسات زيربنائى عام المنفعه

تاسيسات مكانيكى

تامين اعتبار ← تامين مالى

تامين آب

تامين گاز

تامين مالى

تجزيه و تحليل آمارى

تجزيه و تحليل ترافيك تلفنى

تجهيزات مكانيكى

تجهيزات اطفائى حريق ← تجهيزات آتش نشانى

تجهيزات الكتريكى

تجهيزات آبيارى

تجهيزات آتش نشانى

تجهيزات آموزشى

تجهيزات تلفن

تجهيزات كمكي

تجهيزات هواپيمايي

تحقيق

تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه کشاورزي

تخصص

ترابري ← حمل و نقل

ترافيك

ترافيك ساحلي

ترافيك شهري

ترافيك هوايي

تراكتورسازي ايران (شرکت)

تراكتورسازي تبريز (شرکت)

ترانسفورماتور پتانسيل

ترانسفورماتور جريان

ترانسفورماتور دکلي

ترانسفورماتور قدرت

ترانسفورماتور هوايي

ترانسفورماتور ولتاژ ← ترانسفورماتور پتانسيل

ترانشهزني

تراوش

ترويج کشاورزي

تسطيح

تسهيلات بهداشتي

تصفيه آب

تصفيه فاضلاب

تصفيه خانه

تصفيه خانه فاضلاب

تصوير ماهواره اي

تغذيه دام

تغذيه مصنوعي

تفرجگاه ← مرکز تفريحي

تفنگدار

تقاطع سه راهي

تقاطع غير همسطح

تقليل فشار ← کاهش فشار

تكتونيك ← زمين ساخت

تكنولوژي ← فناوري

تلمبه خانه ← ايستگاه پمپاژ

تلمبه زني ← پمپاژ

تله متري ← دورسنجي

تناسب اراضي ← تناسب زمين

تناسب زمين

تندرستی
تنوع گونه‌ای
تهیه نقشه
توانایی کشاورزی
توپوگرافی (موضع‌نگاری)
توربوشارژ
توربین آبی
توربین بادی
توربین بخار
توربین گازی
توریسم — گردشگری
توزیع آب
توزیع گاز
توزیع نیروی برق
توسعه اجتماعی
توسعه اقتصادی
توسعه صنعتی
توسعه کشاورزی
تولید دارو (شرکت)
تولید رسوب — رسوب زایی
تولید کشاورزی
تولید نیروی برق

تیر مهار

تیره زیتون ← زیتونیان

تیمارستان ← بیمارستان روانی

ثبثنام

جاده ← راه

جاده کمربندی ← راه کمربندی

جامعه‌شناسی منطقه‌ای

جانمایی

جدول‌بندی

جرثقیل برچی

جرثقیل دروازه‌ای

جرثقیل متحرک

جلسه ← گردهمایی

جمع‌آوری اطلاعات ← گردآوری اطلاعات

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ← جمعیت هلال احمر ایران

جمعیت هلال احمر ایران

جنگلداری

جنگل‌شناسی

جنگلکاری

جهاد اکبر

جهاد دانشگاهی، مجتمع تحقیقاتی کردان کرج

جهادسازندگی ← وزارت جهادکشاورزی

جهانگردي ← گردشگري

چاپخانه

چاله آزمائشي ← گودال آزمائشي

چاه آب فلمن

چاه آهڪي

چاه پيزومتر

چاه عميق

چاه مشاهده‌اي

چاه نفت

چراغ لائپشٽي

چهارگوش

چوب

چون ساخت

چينه‌شناسي

حصارکشي

حفاري

حفاري اکتشافی

حفاري ضربه‌اي

حفاظت خاک

حفاظت کاتي

حفاظت گیاه

حفاظت محیط زیست

حفظ نباتات ← حفاظت گیاه

حقابه

حقوق آب

حکم شرعی

حمل و نقل

حمل و نقل جاده‌ای

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل لوله‌ای

حوزه آبخیز ← حوضه آبخیز

حوزه آبریز ← حوضه آبریز

حوضچه ته‌نشینی

حوضچه مکش

حوضه آبخیز

حوضه آبریز

حوضه آبگیر

حوضه ساحلی

حیات وحش

حیوان آزمایشگاهی

خاک مسلح

خاکریز

خاکریز آب‌بند

خاکریز سیل‌بند

خاکریزی

خاکشناسی

خامنه‌ای، علی

خدمات بهداشتی

خدمات رفاهی

خدمات ساختمانی

خدمات عمومی

خدمات کشاورزی

خدمات مشاوره‌ای

خدمات مهندسی

خدمات نقشه‌برداری زمین

خشکه‌چینی

خصوصی‌سازی

خط تلفن

خطکشی خیابان ← خطکشی راه و خیابان

خطکشی راه ← خطکشی راه و خیابان

خطکشی راه و خیابان

خطلوله آب

خطلوله گاز

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

خوابگاه

خیابان

داده‌های آماری

داده‌های هواشناسی

دامپروری

دامداری ← دامپروری

دانشجو

دانشجوی متأهل

دانشسرای تربیت معلم

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده تربیت دبیر فنی بابل

دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی

دانشکده داروسازی

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم تربیتی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه پلی تکنیک تهران ← دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه پیام نور

دانشگاه تیریز

دانشگاه تربیت معلم

دانشگاه تهران

دانشگاه دکتر چمران

دانشگاه رازی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه علوم پزشكي ايران
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد

دبي (آب)

دبيرستان فني و حرفه‌اي

دپو

دخانيات ايران (شرکت)

درجه دکترې

درجه کارشناسي

درجه کارشناسي ارشد

درمانگاه

درمانگاه تخصصي

دژبان

دستورالعمل

دعوتنامه

دفتر پستي

دفع فاضلاب

دكل مماسي

دكل و برج

دهانه پل

دورپرگردان (راه)

دورسنجي

دو غابريزي

ديناميك خاك

ديوار آببند

ديوار حائل

ديوار ساحلي

ديوار شمعي-سپري

ديوار كشي

ديواره آببند

ديواره سيلبند

ذخير مسازي (مواد)

راه

راه ارتباطي

راه اصلي ← راه درجهيك

راه تغذيهكننده

راه درجهدو

راه درجهيك

راه دسترسي

راه فرعي ← راه درجه دو

راه كمربندي

راه آهن

راهداري

راهسازي

راهنامي فني ← كتاب مباني

رحلت

رختشويخانه

رساتا

رساندگي الكتريكي

رستوران

رسوب

رسوبدهي

رسوبزايي

رسوبسنجي

رسوبشناسي

رسوبگذار ي

رسوبگيري

رگلاژ

رله

رنگرزي

روينا

روسازي
روش آبياري
روش زمين شيميائي
روکش آسفالت
روگذر
رويشگاه
ريخت شناسي
ريز زمين سنجي
زايشگاه ۲۵ شهريور نظام آباد
زراعت
زغال سنگ
زلزال سازي
زلزلنگاري
زمين فوتبال
زمين کشاورزي
زمين لرزه ← زلزله
زمين مزروعي
زمين خاکشناسي
زمين ريخت شناسي
زمين ساخت
زمين ساخت لرزه اي
زمين سنجي
زمين شناسي
زمين شناسي تاريخي

زمین‌شناسی سطحی

زمین‌شناسی عمومی

زمین‌شناسی منطقه‌ای

زمین‌شناسی مهندسی

زمین‌شیمی

زمین‌فیزیک

زمین‌فیزیک هوایی

زمین‌کردن الکتریکی

زمین‌لغزه

زنبور عسل

زنبورداری

زندادان

زه آب ← هرز آب

زیتونیان

زیرحوضه

زیردریایی آبنگار

زیردریایی آلومینیومی

زیرساخت (حمل و نقل)

زیرسازی (حمل و نقل) ← زیرساخت (حمل و نقل)

زیرگذر

زیست‌ایمنی

زیست‌شناسی

زېست‌شناسي خاك

زېستگاه

زېست‌مكاتيك

ژنوالكترېك ← الكترېسته زمين

ژنوپډولوژي ← زمين‌خاكشناسي

ژنوتكنونېك ← زمين‌ساخت

ژنوتكنېك

ژنودزي ← زمين‌سنجي

ژنوشيمي ← زمين‌شيمي

ژنوفيزيڪ ← زمين‌فيزيڪ

ژنولوژي ← زمين‌شناسي

ژنوميكس

ژنومورفولوژي ← زمين‌ريخت‌شناسي

ژاندارمري

ژنراتور الكترېكي

ژنراتور الكترېكي ډيزلي

ژيمنازيوم ← ورزشگاه

ساختار اقتصادي

ساختار راه ← راهسازي

ساختمان

ساختمان اداري

ساختمان آپارتماني

ساختمان آزمایشگاهی
ساختمان آموزشگاهی
ساختمان بتنی
ساختمان بیمارستانی
ساختمان پل
ساختمان تجاری
ساختمان دانشگاهی
ساختمان دولتی
ساختمان راه ← راهسازی
ساختمان فرودگاه
ساختمان فولادی
ساختمان مدولی
ساختمان مسکونی
ساختمان همگانی
ساختمان سازی
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بهزیستی
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان صنایع دفاع (ساصد)
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)
سازند سخت

سازه آبگیر

سازه آبی

سازه توربینگی

سازه خشکه چین

سازه دریایی

سازه گابیونی ← سازه توربینگی

سازه مهندسی

سالگرد

سالن ورزشی ← ورزشگاه

سبزیجات

ستاره‌شناسی

سترون‌کردن ← عقیق‌سازی

سد انحرافی

سد آب زیرزمینی

سد بتنی

سد پایه‌دار

سد پشت‌بندار ← سد پایه‌دار

سد تغذیه‌ای

سد خاکی

سد ذخیره‌ای ← سد مخزنی

سد ساحلی

سد سنگریزه‌ای

سد مخزني

سدسازي

سرايدار

سرآب ← بالا دست

سردخانه

سرشماري

سرمسازي

سفتكاري

سفره آب

سكوي فراساحلي

سكوي كار

سكوي نفتي

سلف سرويس

سماوربرقي

سمپوزيوم ← سمينار

سمينار

سنجش از دور (دور دريافتگري)

سند مناقصه

سنگدانه

سنگشناسي

سنگلاشه

سواركاري

سوخت گازی

سوختگی

سوله

سیستم آبپاشی (آتش‌نشانی)

سیستم آبیاری

سیستم تأمین آب

سیستم توزیع آب

سیستم زهکشی

سیستم سرمایه‌گذاری

سیستم لوله‌کشی آب

سیستم هشدار دهنده

سیلاب

سیل‌خیزی

سیلو

شاسی

شانه (راه)

شانه‌سازی (راه)

شاه لوله ← لوله اصلی

شاهراه ← بزرگراه

شایستگی

شبکه آبیاری ← سیستم آبیاری

شبکه جمع‌آوری فاضلاب

شبکه زهکشی ← سیستم زهکشی

شخم

شرایط قرارداد

شرایط مناقصه

شرکت تولیدی

شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان

شرکت صنعتی

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

شفته

شناخت

شناسایی (تعیین هویت)

شناسایی مقدماتی

شهریاتی

شهرداری

شهرداری ← برنامه‌ریزی شهری

شهرک صنعتی

شهرگرایی

شهرنشینی

شهید

شوفاز ← گرمایش

شیب (زاویه میل)

شیرخوارگاه

شیرین‌سازی

شیلات

شیوه تولید

صنعت چوب و کاغذ ایران (چوکا)

صنعت روستایی

صنعت مواد غذایی

صنعتی‌کردن (شدن)

صنوبر

صورتحساب

ضایعات ← پسمانده

ضرب آبگذری ← هدایت آبی

ضمانت‌نامه

طاقدیس ← تاقدیس

طراحی

طراحی سازه

طراحی مقدماتی ← طراحی

طراحی نهایی ← طراحی

طرح پژوهشی

طرح توسعه

طرح جامع

طرح صنعتی

طرح هادي

عابثڪاري

عرشه پل

عشاير

عقيم سازي

عڪسبرداري هوايي

عڪس نقشه

علوم پزشڪي ← پزشڪي

عمليات اجرائي

عمليات خاڪي

عمليات ساختماني ← ڪارهاي ساختماني

عوامل توليد

غله

فاضلاب

فاضلابرو

فرازسنجي

فراورده ڪشاورزي

فرسائش آبي

فرسائش بادي

فرسائش خاڪ

فرم ثبت اطلاعات

فرهنگستان

فرهنگستان علوم (ایران)

فرودگاه

فروشگاه

فعالیت اوقات فراغت

فناوری

فهرست بها

فهرست مقادیر

فورج ← آهنگری

فوریت پزشکی

فولادگذاری ← آرماتورگذاری

فیروزبهرام (یست برق)

فیزیوگرافی

فیلدباس

قابلیت اراضی ← قابلیت زمین

قابلیت زمین

قابلیت سنجی ← امکان سنجی

قرارداد

قرارداد تیپ

قرارداد متمم

قرنطینه

قطار شهری

قطعه پیش‌ساخته

قوه قضائيه

کابل (برق)

کابل کشي ← کابل گذاري الكتريکي

کابل گذاري الكتريکي

کاربري اراضي ← کاربري زمين

کاربري زمين

کارخانه

کارخانه صنعتي

کارخانه لينييات سازي

کارگاه آموزشي

کارهاي تأسيساتي

کارهاي ساختماني

کاروانسرا

کامپوزيت ← ماده مرکب

کانسار

کاهش فشار

کتاب مباني

کتابشناسي

کتابنامه ← کتابشناسي

کرم ابريشم

کشت و زرع

کشتارگاه

كف اقيانوس ← بستر اقيانوس

كف دريا ← بستر اقيانوس

كلاس درس

كلردار كردن (شدن)

كليسا

كنارگذر

كنترل آفت

كنترل آلودگي آب

كنترل زمين پيمائشي

كنترل ژئودتيك ← كنترل زمين پيمائشي

كنتور آب

كنتور برق

كنفرانس ← گردهمايي

كنگره ← گردهمايي

كنوانسيون ← گردهمايي

كوي

كيان تاير (شرکت)

گارد شاهنشاهي ← گارد ملي

گارد ملي

گاز شيرين

گاز طبيعي مایع

گازرسانی ← تامین گاز

گذرگاه

گذرگاه قطار

گردآوری اطلاعات

گردشگاه ← مرکز تفریحی

گردشگری

گردهمایی

گرمایش

گرمخانه (کشاورزی) ← گلخانه

گزارش پیشرفت کار

گزارش فنی

گزارش نویسی

گسل (زمین شناسی)

گلخانه

گمرک

گودال آزمایشی

گودبرداری

گیاه

لایحه

لرز مخیزی

لنگرگاه ← بندر

لوله اصلی

لوله آریست سیمان

لوله‌گذاري
مؤسسه آموزشي
مؤسسه تحقيقات مهندسي زراعي
ماده الحاقی ← الحاقیه
ماده مرکب
ماده منفجره
ماده نسوز
ماسه‌پاشي
ماشين آلات کشاورزي
ماشيني‌کردن کشاورزي
مالکیت مشاع
ماهواره زميني (لندست)
ماهي گرم‌آبي
ماهي‌شناسي
ماهيگيري
متمم قرارداد ← قرارداد متمم
مجتمع اداري ← ساختمان اداري
مجتمع آموزشي
مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي
مجتمع فرهنگي-هنري
مجتمع قضايي شهيد محلاتي
مجتمع مسکوني ← ساختمان آپارتماني

مجسمه نيچټنه

مجلس شوراري اسلامي

مجلس شوراري ملي

محدوديت

محرک (بوسټر)

محروميت

محصول کښاورزي

محل قرضه

محوطه توقف (فروډگه)

محوطه سازي

مخابرات ← ارتباطات دوربرد

مخزن آب

مدرسه خان (شیراز)

مدرسه راهنمايي

مدرسه عالي تربيت بدني

مدلسازي

مديريت کښاورزي

مديريت منابع

مراسم ديني

مرتع

مرتعداري

مرغداري

مرکز آموزش بهداشت و تنظیم خانواده

مرکز آموزشی رفاهی ← مرکز تفریحی

مرکز بهداشتی

مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران ← دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات زیست محیطی

مرکز تحقیقات زیست محیطی سمنان

مرکز تربیت معلم

مرکز تفریحی

مرکز تلفن

مرکز توانبخشی

مرکز شبه خانواده کرمانشاه

مرکز فرهنگی

مرکز فوریت‌های پزشکی ← فوریت پزشکی

مرکز هنری

مرکز درمانی و توانبخشی جذامیان تبریز

مرمت

مزرعه پرورش ماهی

مسکن

مسکن سازمانی

مسیر راه آهن

مسیربندی (راه)

مسئول

مشارکت اجتماعي

مشخصات

مصالح بنايي

مصالح راهسازي

مصالح ساختماني

مصالح سنگي

مصالح قرضه

مصرف انرژي

مصرف سوخت

مصوبه دولتي

مطالعه توجيہي ← امکان سنجي

معتاد ← اعتياد

معدن

مغاطيس سنجي

مقاطعه کار ← پیمانکار

مقاطعه کاری ← پیمانکاری

مقاولہ نامہ ← پروتکل

مقاومت مصالح

مقرہ

مقرہ بشقابي

مقرہ بشقابي ضد مه

مقرہ چيني

مقره ضد مه

مقره ميخي

مکانیزه کردن کشاورزي ← ماشيني کردن کشاورزي

مکانیک خاک

مميزي (انرژي)

منابع آب

منابع تجديدشونده

منابع خاک

منابع زمين

منابع طبيعي

منابع قرصه

منطقه جغرافيايي

منطقه جنگزده

منطقه حفاظت شده

منطقه روستايي

منطقه سردسير

منطقه صنعتي

منطقه ماهيگيري

منطقه معتدل

منطقه نفتي ← ميدان نفتي

مهمانسرا

مهندسي راه و ساختمان

مهندسي رودخانه

مهندسي ساحل

مهندسي سازه

مهندسي متالورژي

موافقتنامه

موتور ديزل

موتورخانه

موج شکن

مورفولوژي ← ريخت شناسي

موقعيت جغرافيايي

مونتاز

ميخکوبي مسير

ميدان گاز طبيعي

ميدان نفتي

ميکروژنودزي ← ريززمين سنجي

ميوه هسته دار

ناجا ← نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

نازلکاري

نامنويسي ← ثبت نام

نجوم ← اختر شناسي

نخاله ساختماني

ندامتگاه ← زندان

نشت

نشست خاك

نظارت

نظام اجرائي

نظام جديد آموزشي

نظام كشاورزي

نفوذ

نفوذ آب در خاك

نقاهتگاه ← بيمارستان

نقشه (ترسيمي)

نقشه اجرائي

نقشه پرتوسنجي هوايي

نقشه تفسير ي

نقشه توپوگرافي

نقشه ثبتي

نقشه لرزه زمين ساختي

نقشه هوامغناطيسي

نقشه برداري

نقشه برداري ثبتي زمين

نگارخانه هنري

نمازخانه

نماي ساختمان

نمکزار

نمونه‌برداری آب

نهرسازی

نوسازی

نوسازی شهری

نوسان سطح آب

نوغانداری ← پرورش کرم ابریشم

نیاز آبی

نیروگاه آبی ← نیروگاه برقآبی

نیروگاه برق

نیروگاه برقآبی

نیروگاه برق آبی ← نیروگاه برقآبی

نیروگاه توس

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نیروی انسانی

هتل هما (مشهد)

هدایت الکتریکی ← رسانندگی الکتریکی

هدایت آبی

هرزآب

هزینه

همایش ← سمینار

هنر معاصر

هنرستان صنعتي ← دبیرستان فني و حرفه‌اي

هنرستان فني ← دبیرستان فني و حرفه‌اي

هینت علمي

هیأت علمي ← هینت علمي

هیپسومتري ← فرازسنجی

هیدروژنولوژی ← آب‌زمین‌شناسي

هیدروشمي ← آب‌شمي

هیدرولوژی ← آب‌شناسي

واحد صنعتي

واحد صنعتي فراورده دارویی

واحد نیمه‌صنعتي

واریات (مهندسي)

واکسن هاري

واگن پارس (شرکت)

ورزشگاه

وزارت جهاد کشاورزي

وزارت راه و ترابري

ولتاژ بسیار بالا

ولتاژ فرا بالا

ویژگی شیمیایی

ویژگی فیزیکی

ویژگی مکانیکی

واژگان

01XF0000000000355

بزهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران